

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 622.1

DOI 10.5281/zenodo.15479785

Научная статья

СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАПАСОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПАВЛИК ПО РАЗЛИЧНЫМ ВАРИАНТАМ КОНДИЦИЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ОТРАБОТКИ

COMPARISON OF THE PARAMETERS OF THE GEOLOGICAL RESERVES OF THE PAVLIK DEPOSIT ACCORDING TO VARIOUS VARIANTS OF CONDITIONS FOR OPEN-PIT MINING

АРНО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат технических наук,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

КОЛЕСНИЧЕНКО ЕВА ПАВЛОВНА,

ВШГА МГУ им. М.В. Ломоносова.

ЛОМАКИНА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА,

старший преподаватель,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

ШАРОВ ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

ARNO VERONIKA VLADIMIROVNA,

Candidate of Technical Sciences,

North-Eastern State University.

KOLESNICHENKO EVA PAVLOVNA,

Higher School of Economics of Lomonosov Moscow State University.

LOMAKINA NATALIA EVGENIEVNA,

Senior Lecturer,

North-Eastern State University.

SHAROV PAVEL EGOROVICH,

North-Eastern State University.

В статье рассмотрены результаты сравнительного анализа параметров геологических запасов месторождения Павлик при варьировании бортового содержания золота в интервале 0,4–0,8 г/т. На основе данных о запасах руды и металлов, а также средних содержаний компонентов, проведена оценка влияния изменения кондиций на количественные и качественные параметры запасов. Особое внимание уделено изменчивости запасов и средних содержаний, а также коэффициенту рудоносности. Сделаны выводы о целесообразности выбора оптимального бортового содержания для дальнейшей открытой отработки месторождения.

The article considers the results of a comparative analysis of the parameters of the geological reserves of the Pavlik deposit with varying on-board gold content in the range of 0.4-0.8 g/t. Based on data on ore and metal reserves, as well as average component contents, the impact of changes in conditions on the quantitative and qualitative parameters of reserves was assessed. Special attention is paid to the variability of reserves and average contents, as well as the ore content coefficient. Conclusions are drawn about the expediency of choosing the optimal onboard content for further open-pit mining of the deposit.

Ключевые слова: Павлик, месторождение золота, геологические запасы, бортовое содержание, кондиции, открытая отработка, содержание золота, содержание серебра, рудная масса, коэффициент рудоносности, вариативность запасов.

Key words: Pavlik, gold deposit, geological reserves, on-board maintenance, conditions, open-cast mining, gold content, silver content, ore mass, ore content coefficient, variability of reserves.

Введение.

Определение оптимальных кондиций для подсчёта запасов является одной из ключевых задач геолого-экономического обоснования разработки месторождений полезных ископаемых. В условиях неравномерного распределения золота в рудных телах месторождения Павлик выбор бортового содержания существенно влияет на оценку запасов, их структуру и экономическую эффективность будущей эксплуатации. Целью данной работы является анализ влияния различных вариантов бортового содержания золота на параметры запасов руды и металлов, а также на средние содержания компонентов и коэффициент рудоносности [1-3].

Материалы и методы. Объект исследования.

Месторождение Павлик расположено в Магаданской области и характеризуется сложной минералогической структурой, значительной изменчивостью содержания золота и серебра в пределах рудных тел [7]. Для анализа использованы данные геологоразведочных работ, результаты проб и подсчётов запасов по различным вариантам бортового содержания [5; 6].

Методика анализа.

Исследование основано на сравнении трёх вариантов бортового содержания золота: 0,8, 0,6 и 0,4 г/т. Для каждого варианта определялись (табл. 1):

- Общие запасы руды (тыс. т).
- Запасы золота и серебра (т).
- Средние содержания золота и серебра в рудах (г/т).
- Коэффициент рудоносности (Кр).

Сравнительный анализ проводился по относительным приростам запасов и изменению средних содержаний, а также по динамике коэффициента рудоносности. Для визуализации использовались гистограммы (рис. 1, 2), отражающие изменения параметров по вариантам кондиций.

Результаты. Динамика запасов руды и металлов.

Снижение бортового содержания золота с 0,8 до 0,4 г/т приводит к существенному увеличению запасов руды (с 46606,3 тыс. т до 85619,1 тыс. т, +45,6 %). Однако прирост запасов золота и серебра менее выражен: по обоим металлам он составляет 14,8%. Наиболее значительные относительные приросты руды наблюдаются при переходе от 0,8 к 0,6 г/т (+25,6 %) и от 0,6 к 0,4 г/т (+26,8 %).

Повариантные запасы значительно различаются по количеству рудной массы и вполне пригодны для выполнения сравнительного технико-экономического анализа [6; 10]: межвариантные относительные приращения запасов руды составляют от 25,6 до 26,8 %. С повышением бортового содержания золота запасы руды и металлов закономерно снижаются, а средние содержания компонентов последовательно возрастают (рис. 1-2).

Таблица 1. Динамика запасов руды и металлов

Показатели	Варианты бортового содержания золота						
	0,4 г/т	0,6 г/т			0,8 г/т		
	Всего	Приращение		Всего	Приращение		Всего
		абс.	отн., %		абс.	отн., %	
Запасы руды, тыс. т	85619,1	22986,2	26,8	62632,9	16026,6	25,6	46606,3
Запас золота, кг	166574,6	11237,2	6,7	155337,4	13395,7	8,6	141941,7
Запас серебра, кг	44309,6	2990,2	6,7	41319,4	3562,6	8,6	37756,8
Среднее содержание золота, г/т	1,95	-0,53	-27,5	2,48	-0,57	-22,8	3,05
Среднее содержание серебра, г/т	0,52	-0,14	-27,5	0,66	-0,15	-22,8	0,81

Одним из наиболее изменчивых параметров является запас руды [7-8]. При снижении бортового содержания золота с 0,8 г/т до 0,4 г/т запас руды по месторождению возрастает с 46606,3 тыс. т до 85619,1 тыс. т, общее увеличение составляет 45,6 %. При этом, относительное приращение запаса руды значительно меняется и от варианта к варианту:

- от бортового содержания 0,8 г/т к 0,6 г/т – на 25,6 %;
- от бортового содержания 0,6 г/т к 0,4 г/т – на 26,8 %.

Также достаточно изменчивы параметры запасов золота и серебра. Общее увеличение, как по золоту, так и по серебру составляет 14,8 %. Это иллюстрируют и гистограммы, изображенные на рис. 1.

Рис. 1. Гистограммы изменения запасов руды и металлов по вариантам бортового содержания

Основной причиной высокой изменчивости оценок запасов руды является весьма неравномерное распределение полезных компонентов в пределах минерализованных зон [5; 9]. В этой связи, при оконтуривании по мере смягчения лимита бортового содержания происходит существенная прирезка рудной площади за счет увеличения длины кондиционных интервалов [8; 9].

По мере ужесточения бортового содержания золота в пробе запасы руды закономерно сокращаются, а среднее содержание металлов в вариантных запасах возрастает (рис. 2) [7; 8]. Относительные межвариантные изменения средних содержаний компонентов в суммарных запасах по месторождению колеблются от 22,8 % до 27,5 %. При этом более резкое изменение содержания отмечается в диапазоне бортовых лимитов 0,4-0,6 г/т.

Рис. 2. Гистограммы изменения средних содержаний металлов по вариантам бортового содержания

Подсчитанные запасы металлов возрастают от более жесткого варианта оконтуривания к более мягкому, в целом сообразно увеличению запасов руды, хотя и менее резко, что обусловлено разнонаправленным характером изменения количества руды и среднего содержания металла (рис. 1, 2). Наиболее значительное увеличение запасов металлов наблюдается в интервале бортовых лимитов 0,6-0,8 г/т.

Изменение средних содержаний.

Средние содержания золота и серебра в рудах закономерно снижаются с уменьшением бортового содержания. Так, при переходе от 0,8 к 0,6 г/т среднее содержание золота падает на 22,8 %, а от 0,6 к 0,4 г/т – на 27,5 %. Особенно резкое снижение отмечается в диапазоне 0,4-0,6 г/т, что связано с вовлечением в баланс рудных интервалов с низкими содержаниями металлов.

Коэффициент рудоносности.

Коэффициент рудоносности (Кр) отражает степень насыщенности рудных зон кондиционным материалом. При бортовом содержании 0,6 г/т Кр составляет в среднем 0,52, что

соответствует относительно удовлетворительным показателям. При ужесточении кондиций до 0,8 г/т Кр снижается до 0,46, что обусловлено появлением значительного количества выработок без выделения рудных интервалов и потерей «сплошности» рудных зон.

Причины изменчивости запасов. Основной причиной высокой изменчивости запасов руды при изменении кондиций является неравномерное распределение золота в минерализованных зонах [8-10]. Смягчение бортового содержания приводит к существенному прирезанию рудной площади за счёт увеличения длины кондиционных интервалов. В то же время, ужесточение кондиций сокращает объём руды, но увеличивает средние содержания металлов.

Обсуждение. *Технико-экономические аспекты.*

Результаты анализа показывают, что снижение бортового содержания золота до 0,4 г/т приводит к значительному приросту объёма руды (+26,8 %), однако прирост золота составляет всего 6,7 %. При этом среднее содержание золота в рудах падает на 27,5 %. Такой дисбаланс между приростом руды и металла указывает на нецелесообразность дальнейшего снижения кондиций – увеличение объёма добычи сопровождается значительным ухудшением качества руды и, как следствие, снижением экономической эффективности переработки.

В то же время, ужесточение кондиций до 0,8 г/т приводит к снижению коэффициента рудоносности и потере сплошности рудных зон, что также нежелательно с технологической точки зрения.

Геологические аспекты.

С геологических позиций наиболее приемлемым вариантом для оконтуривания рудных тел по мощности является бортовое содержание золота 0,6 г/т. Этот вариант обеспечивает оптимальное соотношение между объёмом запасов, их качеством и технологичностью дальнейшей отработки.

Ограничения исследования.

Следует отметить, что окончательный выбор оптимального бортового содержания должен основываться на результатах комплексного технико-экономического анализа, учитывающего не только геологические параметры, но и особенности переработки, инфраструктурные и рыночные факторы.

Заключение.

Проведённый анализ показал, что изменение бортового содержания золота оказывает существенное влияние на параметры запасов руды и металлов месторождения Павлик. Наиболее значительные изменения наблюдаются при переходе между вариантами 0,6 и 0,4 г/т, где прирост руды не сопровождается адекватным приростом металлов, а средние содержания падают до экономически невыгодных значений.

С учётом геологических и технологических факторов, оптимальным вариантом для оконтуривания рудных тел по мощности является бортовое содержание золота 0,6 г/т. Такой подход обеспечивает сбалансированное сочетание объёма и качества запасов, а также приемлемый коэффициент рудоносности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Геологические основы оценки и подсчета запасов золота / И.Г. Григорьев, С.Л. Михайлов. М.: Недра, 2009. 416 с.
2. Геология и оценка запасов золота России / Под ред. В.А. Коваля. М.: Недра, 2012. 512 с.
3. Геолого-экономическая оценка месторождений золота / Под ред. В.И. Смирнова. М.: Геоинформмарк, 2017. 304 с.
4. Золотодобывающая промышленность России: состояние и перспективы / А.И. Григорьев, Ю.В. Петров. М.: Издательство МГУ, 2021. 336 с.

5. Кондрашов В.А. Особенности подсчета запасов золота в сложноструктурных месторождениях // Горный журнал. 2019. № 2. С. 52-58.
6. Методические рекомендации по подсчету и оценке запасов твердых полезных ископаемых. М.: Минприроды России, 2014. 96 с.
7. Павлик – новое крупное золоторудное месторождение Северо-Востока России / В.В. Коваленко [и др.] // Геология рудных месторождений. 2015. Т. 57. № 3. С. 187-202.
8. Приказ Минприроды России от 11.12.2014 № 541 "Об утверждении классификации запасов и ресурсов твердых полезных ископаемых" // Официальный интернет-портал правовой информации. 2014. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71196488>.
9. Справочник по экономике и технологии переработки золотосодержащих руд / Под ред. А.В. Кузнецова. М.: Недра, 2018. 448 с.
10. Техничко-экономическое обоснование кондиций для подсчета запасов твердых полезных ископаемых / Под ред. В.С. Кузнецова. М.: Горная книга, 2016. 288 с.

Поступила в редакцию: 15.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Арно В.В., Колесниченко Е.П., Ломакина Н.Е.,

Шаров П.Е., 2025.